

Historia y formación ciudadana. Percepciones estudiantiles sobre la Historia en dos centros educativos de Alcalá de Henares (2016-2017)

History and citizenship education. Student perceptions about History in two educational centers of Alcalá de Henares (2016-2017)

História e educação para a cidadania. Percepções dos alunos sobre a História em duas escolas de Alcalá de Henares (2016-2017)

Gonzalo Andrés García Fernández

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, España).

gonzaloandres.garcia@uah.es

<https://orcid.org/0000-0003-2628-4016>

Resumen

Objetivos. Nos disponemos a conocer las percepciones que poseen estudiantes de segundo de bachillerato de dos centros educativos de Alcalá de Henares sobre la Historia. Adicionalmente, la investigación ambiciona la comprensión de las implicaciones historiográficas subyacentes en las percepciones de los estudiantes observados respecto a la Historia. **Metodología.** Nuestra investigación cualitativa fue cimentada bajo un diseño de corte etnográfico para el estudio de percepciones estudiantiles, observándose un total de 196 estudiantes. Por otra parte, nos servimos de herramientas de estudio hermenéutico y de tipo histórico, para el estudio de currículos y textos escolares de Historia utilizados en ambos centros, tanto un nivel narrativo como a un nivel teórico-epistemológico. **Resultados.** Después de analizar y categorizar a los estudiantes según su comportamiento en clase (ideales, medios y rezagados) y sus percepciones (progresistas, conservadoras, moderadas, radicales), nos percatamos de que existen tres dimensiones para el entendimiento de la Historia: 1) epistemológica; 2) lógica-temporal; 3) narrativa-histórica. **Conclusiones.** Denotamos que los estudiantes observados, independientemente de su tipología de comportamiento o de percepción, visualizan a la Historia de forma ajena y distante. Así si mismo, comprendimos un contexto formativo sobre contenidos de Historia limitados por elementos teóricos y deontológicos obsoletos, que la sitúan en la enseñanza de relatos sobre la nación y contextos eurocéntricos. Entendimos que todo ello, tiene un impacto limitante en el espectro de la formación ciudadana, ya que impide una relación

heurística entre el estudiantado y el contenido histórico para la comprensión crítica de un presente complejo y en constante crisis.

Palabras clave: Enseñanza de la Historia; Percepciones estudiantiles; Formación ciudadana; España.

Abstract

Objectives. We set out to learn about the perceptions that second year high school students from two schools in Alcalá de Henares have about History. Additionally, the research aims at understanding the historiographic implications underlying the perceptions of the observed students regarding History. **Methodology.** Our qualitative research was based on an ethnographic design for the study of student perceptions, observing a total of 196 students. On the other hand, we used hermeneutic and historical study tools to study History curricula and textbooks used in both centers, both at a narrative level and at a theoretical-epistemological level. **Results.** After analyzing and categorizing students according to their behavior in class (ideal, average and laggards) and their perceptions (progressive, conservative, moderate, radical), we realized that there are three dimensions for the understanding of History: 1) epistemological; 2) logical-temporal; 3) narrative-historical. **Conclusions.** We found that the observed students, independently of their behavioral or perceptual typology, visualize history in an alien and distant way. Likewise, we understood a formative context on History contents limited by obsolete theoretical and deontological elements, which place it in the teaching of stories about the nation and Eurocentric contexts. We understood that all this has a limiting impact on the spectrum of citizenship education, since it prevents a heuristic relationship between the students and the historical content for the critical understanding of a complex present in constant crisis.

Keywords: History teaching; Student perceptions; Citizenship education; Spain.

Resumo

Objetivos. O nosso objetivo é conhecer as percepções que os alunos do segundo ano do Bacharelato de duas escolas de Alcalá de Henares têm sobre a História. Além disso, a investigação pretende compreender as implicações historiográficas subjacentes às percepções que os alunos observados têm da História. **Metodologia.** A nossa investigação qualitativa baseou-se num desenho etnográfico para o estudo das percepções dos alunos, observando um total de 196 alunos. Por outro lado, utilizámos ferramentas de estudo hermenêuticas e históricas para estudar os currículos e manuais escolares de História utilizados em ambas as escolas, quer a nível narrativo, quer a nível teórico-epistemológico. **Resultados.** Depois de analisarmos e categorizarmos os alunos de acordo com o seu comportamento em sala de aula (ideais, médios e atrasados) e as suas percepções

(progressistas, conservadores, moderados, radicais), apercebemo-nos de que existem três dimensões na compreensão da História: 1) epistemológica; 2) lógico-temporal; 3) narrativo-histórica. **Conclusões.** Verificámos que os alunos observados, independentemente da sua tipologia comportamental ou perceptiva, visualizam a História de uma forma alheia e distante. Da mesma forma, também percebemos um contexto de formação em conteúdos de História limitado por elementos teóricos e deontológicos obsoletos, que a situam no ensino de narrativas sobre a nação e contextos eurocêntricos. Entendemos que tudo isto tem um impacto limitador no espectro da educação para a cidadania, pois impede uma relação heurística entre os alunos e os conteúdos históricos para a compreensão crítica de um presente complexo e em constante crise.

Palavras chave: Ensino da história; Percepções dos alunos; Educação para a cidadania; Espanha.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo analizaremos percepciones en estudiantes de segundo de bachillerato sobre la Historia en dos centros educativos de la ciudad de Alcalá de Henares¹. Para abordar nuestro objeto de estudio, utilizaremos técnicas y enfoques etnográficos, sirviéndonos también de marcos teóricos provenientes de la didáctica de la Historia y la teoría de la Historia.

La labor de trabajo de campo en aulas y de análisis de contenidos y currículos de Historia que realizamos guardó un problema centrado fundamentalmente en torno a los contenidos de Historia. El problema epistemológico y deontológico que albergan los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje de la Historia que se ofrece en la actualidad fueron foco de nuestra atención para la presente investigación.

1.1 Problema histórico de la Historia

En un mundo diverso, plural y cambiante, la enseñanza de contenidos nacionales en Historia se ha tornado una compleja labor para profesores y estudiantes. Enseñar y aprender contenidos enfocados en la nación y los universales tiene que ver con una cuestión ciudadana que se remonta al siglo XIX.

La formación de la ciudadanía del siglo XIX y XX necesitó de utopías y nuevos imaginarios narrativos para proyectar el futuro de la nación y el Estado. Para ello, se elaboraron historias sobre la nación: grandes y gloriosos pasados repleto de héroes y grandes hazañas. Estas historias fueron escritas por profesionales de la Historia, y demandas por los Estados

¹ Esta investigación es parte de una investigación más amplia, fruto de una tesis doctoral publicada en 2019 y de un libro publicado en 2022.

nacionales correspondientes. Paralelo a ello, también se demandaron simbología identitaria, himnos nacionales o pintura histórica para un fin compartido: conformar una ciudadanía nacional (Anderson, 1993).

El objetivo de formar ciudadanos en torno a la nación, y a valores universales fundamentalmente eurocéntricos (universales) ya no parecen tener el mismo sentido de antes. Es por ello por lo que señalamos un problema histórico de la enseñanza de la Historia: de su sentido de ser y de proyectarse en la ciudadanía en un momento actual cambiante y en crisis.

1.2 Problema epistemológico de la enseñanza de la Historia

Al mismo tiempo, estas Historias guardarán un problema epistemológico que se nos revela en el presente con más fuerza: los positivismos e historicismos.

Según White (1992), estas grandes Historias, o metanarrativas, tendrán un alto sentido literario, algo que va en contraposición de las grandes corrientes historiográficas hegemónicas del momento y que aún continúan vigentes en la actualidad. Tal y como nos explica Herman Paul (2016), dichas corrientes defienden que la Historia alberga el pasado (historicismos), o que el saber histórico es producto de un quehacer científico, objetivo y axiomático (positivismos).

Este tipo de visiones de la Historia no parecen haber trasmutado en los contextos escolares. Es aquí donde diferenciaremos las discusiones entre cómo enseñar Historia y qué contenidos de Historia se enseñan y bajo que lentes teóricos. Es en este último punto donde problematizaremos con mayor atención, situándolo conjuntamente bajo un enfoque teórico y temático.

1.3 Problema deontológico y educativo de la Historia

Las posturas de autores de la didáctica de la Historia como Mario Carretero y Marcelo Borrelli (2010) apuntan a que la problemática de la Historia en las aulas se limita habitualmente en si esta debe centrarse más en una Historia tradicional (memorística, institucional-política), en una Historia crítica (incidiendo en temáticas polémicas y de gran contenido social) o en una Historia de la memoria histórica. En este último sentido Carretero y Borrelli destacan que el uso de la Historia para juzgar al sujeto histórico (pasado) desde el presente es una tendencia de la enseñanza de la Historia escolar del siglo XXI, cuya finalidad será crear una especie de “memoria global” en los estudiantes e influir en sus sentimientos y crear emociones históricas en ellos (culpa histórica; responsabilidad histórica).

Este tipo de enfoques deontológicos en el docente escolar de Historia se torna problemático al gozar de impedimentos curriculares, lo cual genera un serio conflicto a la hora de enseñar

Historia en las aulas. Sea cual sea el paradigma escogido por el profesor, el verdadero problema a nuestro entender lo encontramos en la hegemónica visión tradicional de la Historia y en el impacto que esto tiene en los estudiantes. De esta manera, encontramos segundo problema: uno de carácter educativo. La formación ciudadana que evoca el para qué de la Historia escolar actual no parece estar conectando con los desafíos de una ciudadanía crítica y reflexiva en vistas de un mundo plural, diverso y en constante cambio.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio de las percepciones o nociones de la Historia, o sobre el impacto Historia en los estudiantes escolares en los últimos años alberga un nutrido y diverso campo de investigaciones en los últimos diez años.

Destacamos trabajos como los de Miles y Keynes (2023), que señalan un problema central que guarda nuestro objeto de estudio: la trampa teleológica de la Historia en el contexto de la educación; de su problema a la hora de enseñar Historia bajo un único criterio unilineal de modernidad y progreso.

Por otro lado, esfuerzos como los de Cáceres y Sandoval (2021), nos muestran importantes aportes sobre el impacto de estas enseñanzas sobre Historia en el pensamiento histórico de los estudiantes sobre la realidad; cómo dichos contenidos parecen estar absortos de complejidad filosófica y sobre la sociedad contemporánea.

Siguiendo esta idea, trabajos como el de Cañón Moreno (2014), nos muestran las consecuencias de una enseñanza de la Historia monolítica y sin un acercamiento a lo cotidiano, señalando en un estudio de caso las diversas resistencias que generan a la hora de aprender Historia en la escuela (problemas hermenéuticos, didácticos y de capacidad crítica y de reflexividad).

Por este tipo de resultados, consideramos relevantes diagnósticos sobre esta problemática en la enseñanza de la Historia como los de Mario Carretero (2019), el cual señala sus desafíos más relevantes: un repensar generalizado sobre su devenir tradicional para transformarla en función de los problemas globales que nos atañen.

La formación de sólida de individuos para el fomento de una ciudadanía crítica necesita de una Historia diferente. Por ello, trabajos como los de Sharp y Parkes (2023), Sher y Sáenz (2023) o de Delgado Algarra (2015), nos ofrecen diversos diagnósticos, aportes y reflexiones sobre sus principales debilidades para alcanzar estos objetivos, como lo son la formación de ciudadanos nacionales (fuera de lo global), bajo una matriz eurocéntrica o colonial y sin interés por generar conciencia por una memoria histórica responsable y colectiva.

3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Comenzamos destacando esfuerzos teórico-metodológicos importantes en el ámbito del estudio de la didáctica de la Historia tales como los de Merchán Iglesias y García Pérez (2018), los cuales se han adentrado en el aula con ayuda de enfoques etnográficos para resolver problemáticas que atañen a la deontología y enseñanza de la Historia. Nos apoyamos en estas investigaciones, ya que nos sirvieron para adentrarnos en el aula bajo nuestro problema y objeto de estudio. Sin embargo, necesitamos de otros autores del ámbito de la didáctica, pero también desde la teoría de la Historia para reforzar nuestro marco teórico, debido a que nuestro problema alberga también un problema epistemológico y deontológico de la Historia. A continuación, destacamos los autores e ideas más relevantes que recogimos para la realización de nuestros análisis.

3.1 Acerca de la Historia y la enseñanza de la Historia

Partimos de estudios como los de Mario Carretero y Marcelo Borrelli (2010), Joan Pagès (2011) o Joaquim Prats (2017), los cuales coinciden en que la Historia debe fomentar la formación de ciudadanos críticos y conscientes de un pasado. Estas visiones sobre la enseñanza de la Historia ciudadana implican que los estudiantes puedan adquirir en su aprendizaje histórico auténticas lecciones de vida.

En esa línea, ahondamos y nos preguntamos ¿Y qué Historia enseñar para esa ciudadanía? Para ello, en este trabajo partimos de planteamos teóricos de la Historia, más allá del propia contenido. Así pues, nos inclinamos por comprender la Historia como una narrativa histórica, o relato histórico, tal y como fundamentó el historiador estadounidense Hayden White (1973) en su obra titulada *Metahistoria*, y Frank Ankersmit con sus obras *Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language* (1983) y *Historical Representation* (2001). Esto significa, grosso modo, que la Historia no conforma un contenido objetivo abstraído del sujeto historiador, sino que es parte de un conocimiento basado en el rigor y el consenso académico, y no en la búsqueda de una verdad absoluta en el pasado (Paul, 2019). Por ello, nos situamos en contra de posicionamiento historicistas o positivistas en el marco de la enseñanza de la Historia, que colocan a la Historia en aquella teleología de la verdad que marca el rumbo de los tradicionalismos en la Historia todavía hoy vigentes en las escuelas.

Autores como Michel Foucault (1968) nos hablan de que en este tipo de percepciones estáticas y únicas con la Historia chocan con el lenguaje, un elemento que es clave en la Historia. Foucault critica el nacimiento de la Historia durante el siglo XIX, de cómo en estos momentos la Historia se vuelve una ciencia, alejándose así del lenguaje y de su diversidad a la hora de comprender lo que sucede y ha sucedido en el pasado.

También conviene traer a colación lo que nos dice Román Cuartango (2019) en su obra *Posthistoria y transhumanidad*, en torno al concepto de “realidad histórica” y sobre la cuestión de la verdad en la Historia. Cuartango nos señala que lo Uno-todo es ahistórico, una situación que la podemos apreciar cuando se objetiviza el pasado (en singular), anulando así lo fragmentario. Dicha situación también es incompatible con una búsqueda de la verdad (los absolutos) en la Historia, un escenario habitual en los positivismos historiográficos los cuales, a través de relatos convincentes, subjetivamente justificados nos diría Cuartango, pretenden hacerlos pasar por verdaderos.

Para Cuartango, el concepto de “realidad histórica” es problemático ya que, normalmente este es entendido como lo equivalente de lo real o de lo verdadero en otro tiempo. Ante esto Cuartango nos dice lo siguiente: “La realidad histórica no es, así, una ‘realidad real’, sino solo una realidad hermenéutica, proyectiva, ideológica (que se ve o no se ve)” (Cuartango 2019, p. 102). Es decir, la realidad histórica nos invita a un estudio interpretativo en el texto y a todo lo que esto puede conllevar (carga interpretativa e intersubjetiva del autor, enfoque ideológico/utópico, etc.), pero nunca hacia un conocimiento de lo real-pasado, ya que este ya no existe y, por lo tanto, no puede conocerse en términos absolutos.

Por estas razones, debemos reconocer que no podemos conocer un hecho histórico en estos términos, ya que este nos es percibido como anacrónico e impropio, pero no así su contexto que es lo verdaderamente significativo en nosotros, es decir, su historicidad (Luna, 2015). Este último aspecto será elemental a la hora de comprender la enseñanza escolar de la Historia, contaminada de este tipo de premisas y criterios teóricos que muchas veces pasa desapercibido ya que se entiende como único o, incluso, como normal (eje Historia-pasado-realidad).

También es habitual unir la pregunta de ¿Qué es la Historia? a la de ¿Para qué sirve la Historia? en un sentido más teleológico que deontológico. Entendemos a su vez que sería un error negar esta percepción popular, ya que suele ser habitual, por ejemplo, la creencia en los estudiantes escolares de que la Historia es parte de un conocimiento objetivo y absoluto (García Fernández, 2022).

3.2 Acerca del estudio de percepciones en contextos educativos

En la obra “Lecturas de antropología para educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la etnografía escolar” (2007), la autora Kathleen Wilcox (2007) señala la importancia de la escuela como espacio donde se reproduce a “la sociedad estratificada” pero que: “Aún no se ha conseguido una comprensión total de las variables implicadas en esa reproducción. No existe una comprensión precisa de los tipos de conexiones que

pueden existir entre la escuela y otras instituciones sociales” (Wilcox, 2007, p. 105). En este sentido, lo que viene a denunciar Wilcox es que todavía no existe una interrelación entre lo que sucede a nivel político, desde el Estado, con respecto a lo que se acontece en el aula, centrándose así la etnografía mayoritariamente en la descripción de lo que sucede en el aula y evadiendo todo lo demás. En este trabajo recogemos este punto de vista teórico-metodológico fundamental, ya que la labor etnográfica es algo que pusimos a disposición de un contexto problemático mucho más amplio que lo meramente descriptivo y contemplativo.

En esta misma línea apunta Harry Wolcott (2007), destacando que: “1) La etnografía no es una técnica de campo; 2) La etnografía no es estar mucho tiempo en el campo; 3) La etnografía no es simplemente hacer una buena descripción; 4) La etnografía no se crea mediante la obtención y el mantenimiento de relaciones con los sujetos” (Wolcott, 2007, pp. 128-134). Wolcott nos viene a decir que frecuentemente se confunde etnografía con una técnica descriptiva en un periodo más o menos largo de tiempo a través de la relación afectiva con unos determinados individuos.

Otros autores como el antropólogo estadounidense George Spindler afirma que la escuela, como estructura o institucional educativa, está alejada de las realidades de las comunidades, subrayando que: “(...) dado que el contenido curricular es ajeno a la cultura existente, lo que sucede en la escuela recibe poco o ningún apoyo en el hogar y la familia o en el conjunto de la comunidad” (Spindler, 2007, pp. 234-235). Si bien Spindler señala esta cuestión en torno a pequeñas comunidades en el norte de Ghana, no estaría muy alejado de lo que sucede, salvando las distancias, en los estudios de caso en aulas alcaínas que hemos estudiado y que detallaremos más adelante. Allí pudimos observar y analizar cómo los contenidos de Historia construyen imaginarios que no conectan con la vida diaria de los estudiantes, pero sí con su forma de entender el mundo.

En una línea similar a Spindler, el antropólogo de la educación Robert B. Everhart apunta que la escuela es, efectivamente, un espacio preparatorio a modo de antesala de lo que será la vida futura que desarrollarán los estudiantes en sociedad, donde Everhart sitúa al estudiante en “un papel pasivo en el proceso de adquisición del conocimiento”. Según Everhart: “El rol del estudiante es preparatorio de los roles que los adolescentes llegarán a ocupar más tarde en la vida”. Esta premisa sin duda es relevante en el campo de la escuela como “industria”, donde la escuela prepara al estudiante para el “mundo del trabajo” como bien apunta Everhart (Everhart, 2007, pp. 370-379). Ahora bien, esto es un auténtico precedente de lo que era la escuela en tiempos pasados. En los análisis que veremos a lo largo de este trabajo podremos atisbar como la escuela no prepara en tanto al mundo del

trabajo sino en tanto a una serie de principios morales, conceptuales y ciertos imaginarios sociales que serán útiles para convivir en un determinado sistema social y, sobre todo, político.

El antropólogo Frederick Erickson hace una similitud que nos pareció relevante de mencionar como precedente, y es que este autor nos advierte de que el aula: “ (...) se sitúa a mitad de camino entre la misa católica y el sermón evangélico con participación de la audiencia” (Erikson, 2007, pp. 465-481). Erickson señala que, en una clase, como estructura de participación social, recuerda, en cierta medida, al sermón evangelista y la misa católica, lo que hace imaginarnos al profesor como el principal orador y al estudiante como un oyente intermitente y acostumbrado a un rol pasivo-receptivo. Esta interpretación tampoco estaría alejada de los contextos que nos pudimos encontrar en nuestra investigación.

El antropólogo Ángel Díaz de Rada (2008) es valedor de una idea que nos pareció importante: “El sujeto construido en las escuelas es un individuo desocializado”. Este autor es contundente a la hora de explicarnos que lo siguiente acerca de la escuela:

(...) hace posible, por medio de un trabajo específico de construcción biográfica, la existencia de individuos administrables por el Estado, despajados idealmente de referencias sociales: individuos que encomiendan su alma a Dios, su comportamiento a las leyes, su patrimonio al mercado, y su pertenencia cívica a la nación” (Díaz de Rada, 2008, pp. 33-39).

Díaz de Rada insiste en la idea del “individualismo escolar” y de cómo la institución escolar tiene como objetivo formar a individuos bajo premisas “universalistas” y de “igualdad”. En coherencia con estas ideas, agrega que: “La escuela tiene, entre otras, la misión de definir que debe ser considerado como cultura, es decir, como cultura legítima. Y, al definirla, debe acotarla y objetivarla”. Las tesis de Díaz de Rada son especialmente útiles para nuestros planteamientos al tratar el ámbito homogeneizador de la escuela en torno a “la cultura” o cultura oficial normativa por parte del Estado, entendiendo la escuela como un espacio mucho más complejo y diverso.

4. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

En este trabajo situaremos una pregunta central de investigación: ¿Qué percepciones tienen nuestros estudiantes de 2º de bachillerato con respecto a la Historia? A raíz de esta pregunta, proponemos el cumplimiento de dos objetivos:

- 1) Conocer las percepciones sobre la Historia en los estudiantes observados.
- 2) Comprender las implicaciones historiográficas subyacentes en las percepciones de los estudiantes observados respecto a la Historia.

5. METODOLOGÍA Y FUENTES

En detalle, se hizo un trabajo de campo de observación participante durante un año escolar (2016-2017) de forma intercalada no intensiva, por lo que no se asistía todos los días a clase, pero sí todas las semanas, y en dos IES (Institutos de Educación Secundaria): el IES Doctor Marañón y el IES Complutense. Nuestras fuentes fueron estudiantes de segundo de bachillerato (17-18 años) en el contexto de la asignatura de Historia de España.

El estudiantado investigado se dividió en dos grupos: IES Doctor Marañón (101 estudiantes en cuatro grupos diferenciados en Humanidades, Ciencias de la salud, Ciencias exactas y Ciencias Sociales) y IES Complutense (95 estudiantes divididos en tres grupos diferenciados en Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades).

El trabajo de campo consistió en estancias en aulas conjuntamente con el profesor de Historia correspondiente para cada IES. El trabajo se posibilitó gracias a la facilidad concedida por el docente, un elemento fundamental para el acceso a los estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. Los datos y hallazgos recogidos fueron fruto de anotaciones de campo recopilados en un diario de campo, donde aparecen todas las situaciones acontecidas en los centros (dentro y fuera del aula). En dicho registro, se tomó nota tanto de las dinámicas en clase de Historia (observación pasiva), como de las intervenciones y diálogos realizados por parte del investigador con los estudiantes (observación participante).

Para el análisis de la información, se siguieron tres pasos. En primer lugar, se identificaron y agruparon las principales palabras clave asociadas a percepciones sobre la Historia en los estudiantes observados. Posteriormente, se identificaron los elementos centrales y definitorios de la Historia escolar que estudiaban los estudiantes que pudimos observar en ambos centros educativos, depositados en currículos y libros de texto de Historia fundamentalmente. Finalmente, se dispusieron las palabras claves sobre las Historia registradas en nuestros estudiantes observados para su cotejo con los elementos definitorios de la Historia enseñada. El producto de dicha relación en ambos centros, conformaron nuestros resultados finales.

Específicamente, para la extracción de la información en las aulas (observación pasiva y observación participante) se acudió al campo de trabajo de la etnografía de la educación o en contextos educativos. Los trabajos realizados por el autor Peter Woods (1987) en su obra *La escuela por dentro* han sido muy relevantes para el proceder y quehacer en la labor de campo de esta investigación. En esa línea, nos apoyamos también en las indicaciones metodológicas de autores como Guber (2001), Díaz de Rada (2008), Flick (2007) o Geertz (2003), para la práctica de campo en el aula. De todos ellos, logramos entender y asimilar que era imperativo la negociación de nuestro acceso al centro (convencer al equipo directivo de la seriedad de nuestro trabajo de campo), con el profesor (convencerle de la

relevancia de nuestra investigación) y con los estudiantes (convencerles de que el investigador no era un vigilante). La superación de los diferentes niveles de acceso implicó, además, que estos fueran mantenidos adecuadamente en el tiempo en post de una confianza entre todas las partes para que la investigación lograra ser fructífera.

Ya en el aula, autores como Díaz de Rada, Geertz o Guber nos advierten de que es fundamental escuchar antes de participar; de la importancia de registrarlo todo, por banal que parezca. Una vez se comiencen a percibir espacios de participación por parte del investigador, y que estos sean avalados por el profesor, se podrá interaccionar directamente con los estudiantes.

Por otro lado, la identificación y estudio de la Historia enseñada (en nuestro caso, la Historia de España de segundo de bachillerato) fue parte de un trabajo descriptivo y también analítico. El objetivo fue reconocer los contenidos ofrecidos por los tres libros de texto de Historia de España más utilizados en ambos IES (editoriales SM, Santillana y Vicens Vives del año 2016). Paralelamente a ello, se identificaron los itinerarios de Historia de España que guardaban los currículos correspondientes a la fecha de la investigación, tanto a nivel comunitario (Comunidad de Madrid) como a nivel nacional (España). El registro de la información en los textos escolares y currículos de Historia de España se centró, sobre todo, en la identificación de su carácter historiográfico (naturaleza teórica y narrativa).

6. ANÁLISIS DE LA HISTORIA ENSEÑADA: LA HISTORIA DE ESPAÑA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO

6.1 Los libros de texto de Historia de España (SM, Santillana y Vicens Vives, 2016)

En estos tres textos vemos tres elementos que entendemos fundamentales para comprender la narrativa histórica enseñada: 1) La estructura organizativa concreta; 2) La estructura textual; 3) La estructura histórica.

En primer lugar, identificaremos una estructura organizativa dispuesta en un relato histórico: la Historia de España. Como si fuera un árbol que se expande y ramifica, se sitúa a continuación una serie de protagonistas, hechos y fechas (líneas de tiempo). De los protagonistas extraemos un protagonista omnipresente (España) y otros históricos (actores históricos específicos; individuos pertenecientes al poder).

Los hechos, por su lado, contendrán una selección específica de hechos históricos que no será revelado como una selección de hechos interpretables, sino como verdades históricas. En dichos hechos veremos hechos principales (sucesos del poder; política institucional; cuantitativamente más importantes) y secundarios (por orden: economía, sociedad y

cultura; cuantitativamente menos importantes). Todo ello estará sujeto por una idea principal: la idea de Historia total, es decir entendida en términos absolutos.

Por último, nos encontraremos con una lógica temporal, que contendrá, al igual que en los hechos, una selección de fechas y cronologías asociadas a los hechos y protagonistas

En segundo lugar, reconoceremos una estructura textual que se destaca por dos elementos: la manifestación del relato y los recursos utilizados. Por un lado, vemos una dualidad en la forma de expresión o manifestación del texto: por una parte, identificamos una expresión más narrativa de corte explicativa y, por otra, una expresión más descriptiva y enciclopédica (definición de conceptos). Dicho esto, diremos que la expresión narrativa será el grueso del relato, situando a un narrador enciclopédico (multitud de datos, hechos, personajes, fechas, etc.) de carácter omnisciente. Por otro lado, veremos los recursos del relato histórico o interludios entre narrativa y narrativa de carácter contextualizador o paralelo (analogías, matices, etc.). Son recursos que están destinados a reforzar el hilo conductor, sobre todo su carácter (omnisciente; axiomático).

Por último, el libro de texto recopila una ingente cantidad de hechos, datos, fechas, etc., en una cronología histórica donde el objeto será España, pero al mismo tiempo sujeto, ya que ejerce como protagonista de la acción histórica. El objeto-sujeto España no se verá interpelado en ningún momento: avanzará según pasen las páginas, desde la prehistoria hasta el siglo XXI en una lógica de progreso y modernidad, siendo la contemporaneidad lo cuantitativamente más relevante.

6.2 Currículos de Historia de España en la Comunidad de Madrid (curso 2016-2017)

Los itinerarios que siguen tanto el profesorado como las editoriales de los libros de texto son los currículos oficiales del Estado. En este caso, hablaríamos desde un espectro estatal (más general) y autonómico (más específico). En este estudio de caso hubo dos legislaciones que contienen dichos itinerarios que articulan la asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato.

Por parte del Estado, señalaremos el Real Decreto 1105/2014 que regula “el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato”. Aquí vemos pasajes tales como:

El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión no solo de nuestro pasado sino también del mundo actual. No menos importante es su carácter formativo, ya que desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. (...) la Historia contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras (p. 321 RDL 1105/2014, de 26 de diciembre).

No sería necesario agregar más extractos para ver el carácter de este RDL (Real Decreto Ley), en el cual se manifiesta la gran importancia de esta asignatura en la construcción de una ciudadanía ideal (pensante, participativa, responsable, crítica, etc.). De esta forma, todos los adjetivos que pensemos junto al concepto de “ciudadanía” quedarán limitados, entonces, por los contenidos de la asignatura de Historia de España. Ponemos un ejemplo: se puede ser crítico y responsable, ¿pero con qué perspectiva? Si vemos una imagen del Rey emérito Juan Carlos I y hemos estudiado Historia de España en la escuela, lo más probable (siguiendo los criterios de este RDL) es que no se cuestione en profundidad el papel de dicha figura en la denominada Transición hacia la democracia española. Es decir, tendremos serias limitaciones cognitivas, por lo que nuestra crítica estará restringida a una determinada visión de los hechos (interpretaciones históricas). No tendremos, pues, plena libertad para hablar críticamente de la cuestión en sí, ya que ni en los libros de texto (Santillana, SM y Vicens Vives) ni en los currículos se pone en tela de juicio de que el Rey emérito Juan Carlos I fuera uno de los protagonistas de la Transición española. Aquí vemos, por ejemplo, una clara deficiencia de discusión y pluralidad historiográfica, ya que no se problematizan los sucesos acaecidos en ese momento. Podríamos aventurarnos a decir, por ejemplo, que existe una selección interesada de ciertos hechos, protagonistas y fechas para justificar el hilo conductor del relato: el progreso del objeto-sujeto España a lo largo de su historia.

Por otro lado, existe el Decreto 67/2008 “por el que se establece el currículo del Bachillerato”. En él se refleja el itinerario de estudios para la asignatura que aquí nos interesa. En dicho documento vemos cuestiones similares o que se repiten con respecto al RDL. Los contenidos y criterios de evaluación a seguir aquí serán fundamentales, ya que será la hoja de ruta del profesorado de Historia de España. A pesar de que el RDL dispone de lo mismo (un itinerario de contenidos y criterios de evaluación), el profesorado de ambos IES visitados hacía uso del currículo marcado por la Comunidad de Madrid (Decreto 67/2008). Sintéticamente mencionaremos que se trata de tres bloques con 16 temarios, de los cuales 1 irá dirigido a la Prehistoria, 2 a la Edad Antigua, 15 a la Edad Media, 26 a la Edad Moderna y 19 a la Edad Contemporánea.

7. ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES SOBRE LA HISTORIA

En ambos centros identificamos hasta tres tipologías perfiles estudiantiles: los ideales (43 estudiantes), el estudiante medio (111 estudiantes) y el estudiante rezagado (42 estudiantes). Todo ello elaborado a partir de muestras verbales (intervenciones, conversaciones, etc.) y no verbales (comportamiento en relación con la clase, fuera de ella, etc.). Mientras que el estudiante “ideal” se acerca al perfil de “ciudadanía ideal” de los

centros educativos (buen comportamiento, cumplimiento de la normativa, participación acorde a la normativa, propuestas proactivas para la estimulación del sistema, etc.), el estudiante medio se relega a un anonimato respetuoso y pasivo-receptivo ante un grupo rezagado igualmente pasivo, pero hastiado.

En parte, lo que pudimos presenciar en las aulas fue un pequeño ensayo de sociedad. Algo así como una sociedad en miniatura:

1. La sociedad-ciudadanía es simulada por los estudiantes.
2. La escuela sería el espacio territorial soberano.
3. La directiva ejercería como representantes del gobierno (o poder institucional vigente) además de simbolizar las leyes (normativa del centro).
4. Los profesores serían actores bicéfalos, cumpliendo un rol policiaco (vigilante y sancionador de los comportamientos ciudadanos) pero a la vez docente (de tutores y preceptores).

En dicho marco de imaginación o recreación social situamos a nuestros actores protagonistas, los estudiantes, bajo categorías de comportamiento en el aula y percepción ante la Historia (conservador, progresista, radical).

Esquema 1

Fuente: Elaboración propia.

Como vemos en este esquema, los estudiantes ideales se dividen en tres grupos diferenciados: los conservadores (10 estudiantes), los progresistas (14 estudiantes) y radicales (19 estudiantes). Mientras que los progresistas abogan por interpelar en los contenidos Historia los elementos machistas (ausencia de mujeres; crítica de la visión de la mujer en la Historia), racistas (ausencia de racializados en la Historia), sexuales (ausencia de la diversidad sexual que algunos de ellos/as procesan) y de justicia (crítica de una justicia social incompleta o insuficiente), los conservadores defienden valores

nacionales, católicos, heteronormativos, machistas y, en ocasiones, racistas. Sin embargo, tanto conservadores como progresistas asumen como propio la Historia de España, siendo los progresistas los más críticos, y los conservadores los más acérrimos al relato tradicional de la Historia de España. Sin duda, donde se vieron momentos de mayor polémica fue con el relato sobre la Transición a la democracia, insuficiente para los progresistas y suficiente para los conservadores. Sea de una u otra forma, la narrativa histórica enseñanza en clase, como decimos, no es cuestionada como tal, sino que se discutirán sobre la interpretabilidad de ciertos hechos (la Transición, por ejemplo) y enfoques (machismos, feminismos, diversidad sexual y racial).

Los radicales, por su lado, fue un grupo más cercanos a las ciencias, y con serias discrepancias con sus compañeros conservadores y progresistas. Los estudiantes radicales abogan por la eliminación de la Historia del currículo. No la ven útil ni en el presente ni en el futuro. Defienden su perceptiva sobre los contenidos históricos y sobre la propia Historia como saberes conocidos, fidedignos y conectados con un pasado con el que no conectan de ninguna forma. No obstante, esta percepción de la Historia no involucra que ellos entiendan que la Historia no es importante en términos generales, pero realmente perciben que no lo es para sus vidas. A su vez, asocian los contenidos históricos que aprenden en clase al poder y la política, asociando estos dos elementos a grupos o colectivos históricos concretos: monarquías, clases altas, intelectuales, partidos políticos, etc.

Esquema 2

Fuente: Elaboración propia.

El grupo de estudiantes medios será el más nutrido de los tres. A diferencia de sus compañeros ideales, no tendrán grupos radicales (ultras), sino moderados, siendo este más nutrido que los progresistas o conservadores.

Los estudiantes medios progresistas (53) serán similares a sus colegas ideales, siendo la gran diferencia que estos abogarán además por una Historia inclusiva con los negros. Esto no quiere decir nada más que esto: se mencionó muchas veces las ausencias en la Historia de los individuos o colectivos de color o raza negra. De esta manera, estos estudiantes entenderán la Historia como un espacio de crítica sobre los contenidos, los cuales no les representan al ser esta (la Historia) excluyente. Sin embargo, en ningún momento ningún estudiante medio progresista entendió que la Historia de España, por ejemplo, no era parte de su pasado. Más bien señalan las ausencias de una Historia, digamos, parcializada e interesada más en unos contenidos que en otros.

Los estudiantes medios conservadores (20) perciben el pasado como algo único y que debe respetarse. En parte, entienden que el pasado es la Historia, pero haciendo una diferenciación fundamental: la Historia que debe respetarse es la Historia que alude al pasado común nacional. En definitiva, los conservadores medios si bien no exaltan la identidad nacional como sus compañeros ideales, sí que defienden el rol de la Historia en su papel de formación nacional.

Por su parte, los estudiantes medios moderados (38), que conforman una mayoría clara frente a los otros dos grupos, entienden que la Historia es un saber verdadero. Destacan que la Historia es fidedigna, y que sin lugar a duda es parte de lo que sucedió en tiempos pasados. Sin embargo, no perciben la Historia como algo que les sea útil, ni tampoco cercana. No ven relevante aprender Historia, más allá de conocer eventos en el pasado que tienen una importancia exigua en su día a día.

Esquema 3

Fuente: Elaboración propia.

A diferencia de lo que sucede en los grupos ideales y medios, en el grupo rezagado no logramos diferenciar entre bloques progresistas, radicales, moderadores o conservadores. Más bien comparten una actitud común: se muestran marginales (*outsiders*) y conformistas; pragmáticos y melancólicos. Fue el grupo más homogéneo de todos. Para ellos la clase de Historia era un mero trámite y sin demasiado sentido para ellos.

Al ser un grupo muy pasivo, habitualmente solían alejarse de cualquier tipo de posicionamiento político o intelectual. Para ellos la Historia se torna lejana; y a pesar de su lejanía con los saberes históricos (no se ven conectados a ellos), demuestran un hierático respeto a dichos contenidos (importancia distante), pero también hacia los historiadores. A ello se suma su percepción de la Historia como pasado, siendo lo primero entendido como la verdad sobre lo segundo. No exageramos cuando comentamos que en ninguna ocasión ningún estudiante se atrevió a cuestionar ningún hecho o suceso explicado por el profesor. Y de preguntar, estas iban enfocadas a conocer los detalles y anécdotas que rodeaban, por ejemplo, a un personaje inédito, un hecho complejo, popular o famoso.

Los estudiantes rezagados, al mostrarse siempre al margen de lo que sucede, ven la política más lejana que nunca. Casi en términos absolutos. De una similar ven la Historia: lejana y extraña. Al igual que sucede con la política, espacio que asocian exclusivamente a los políticos profesionales, la Historia la relacionan con grandes emperadores y reyes. Esto mismo también les hace aborrecer el pasado reciente de su país (la España democrática como algo en decadencia), añorando melancólicamente tiempos mejores (época imperial).

8. RESULTADOS

Después de los análisis expuestos, situaremos tres elementos transversales que consideramos fundamentales a un nivel comparativo en los elementos que tuvieron que ver con la visión de la Historia y de cómo esta impactaba en la percepción de nuestros estudiantes observados. El primer elemento se corresponde a una dimensión epistemológica-conceptual, el segundo a una dimensión lógica-temporal, y el tercero a una dimensión narrativo-histórica.

Esquema 4

Percepciones estudiantiles sobre la Historia

Dimensión epistemológica

Fuente: Elaboración propia.

A un nivel epistemológico, los estudiantes observados utilizan una serie de conceptos que son fruto de muchas variables, y entre ellas está la historia enseñada, una variable que lleva años generando influencia en ellos/ellas (años de estudio y aprendizaje de una serie de conceptos). Destacamos la relación epistemológica que pudimos detectar entre la enseñanza de la Historia y conceptualidades políticas como “poder” o “participación”. Estos conceptos formaron parte de su idea epistémica sobre lo que significa “el poder”, “la política”, la política (en un sentido amplio), la participación política y social, y también la democracia. Ponemos entre comillas y precedidos de un artículo a estos conceptos, ya que esto hace referencia a lo que ellos entenderían por dichas conceptualidades. Nos referimos entonces a limitaciones e intervenciones epistémicas en sus percepciones, las cuales conectan con los criterios teóricos y temáticos de la Historia que han aprendido.

De esta forma, el concepto de “poder” en los estudiantes observados está limitado por la Historia enseñada a través de los sucesos históricos. Algo así como un “peso histórico” que los estudiantes observados parecen haber aprendido a sobrellevar (aceptación pasiva o acrítica del relato histórico). En cuanto a este punto debemos destacar cuatro ideas fundamentales: 1) Perciben que no son parte de la Historia que se les enseña, pues es una Historia sobre “el poder”, por lo que son individuos deshistorizados de dicha Historia, 2) Se detectó en ellos que el concepto “poder” forma parte de algo exclusivo y limitado por ciertos actores que no pertenecen a sus círculos sociales o su memoria personal inmediata, 3) El “poder” lo perciben como lejano, inmutable e inalcanzable, pero no solo para ellos, sino de forma generalizada en la sociedad, y 4) Su entendimiento de “poder” lo relacionan a “la política”, un espacio restringido únicamente a políticos profesionales y a unos espacios concretos (parlamentos, congresos, etc.).

Por otro lado, la conceptualización de participar, del “yo participo”, en el ámbito político y social está ligado íntimamente con lo que evoca el concepto “poder” y la percepción de “la política” en los estudiantes. De esta manera, se esboza una percepción doble: una participación oficial y otra “no oficial”. La participación oficial tendría que ver con la acción individual del voto. En contraste a esta idea, la participación no oficial formaría parte del resto de participación que no es legitimada como tal en “la política”, como la manifestación, la crítica, el debate, la participación de barrio, etc. Dicha participación “no oficial” formará parte de una percepción en ellos de menor valor (votar sería más relevante que, por ejemplo, que una manifestación).

Esquema 5

Fuente: Elaboración propia.

A un nivel lógico, destacamos dos elementos en las percepciones de nuestros estudiantes observados: uno de carácter cronológico y otro de carácter lineal-histórico. El primer elemento hace referencia a la división del pasado por fases históricas delimitadas por etapas. El otro factor incide en el imaginario de linealidad del pasado histórico, caracterizado por una percepción de progreso, situando el pasado como “atraso”, el presente como “moderno” y el futuro como “avance”. De esta forma nuestros estudiantes entienden que existe una fuerza histórica de progreso que se aplica al tiempo histórico, percibiendo de esta manera que, por ejemplo, los individuos que habitaban el siglo XIX eran más “atrasados” en muchos sentidos a los individuos del siglo XXI.

En sus percepciones, se tiende a asociar la de idea de progreso a una dimensión tecnológica y cultural (apertura sociocultural). Así mismo, perciben que dicho progreso es generado por avances y méritos contruidos desde Europa (Francia, Alemania o Inglaterra), siendo ello un signo de lógica proveniente de la idea de modernidad patente en la Historia que aprenden.

Esquema 6

Percepciones estudiantiles sobre la Historia Dimensión narrativa-histórica

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, a un nivel narrativo-histórico veremos cómo nuestros estudiantes conceptualizan “el pasado” (solo existe un pasado y un relato del mismo) y “lo histórico”. Más que centrarnos en unos contenidos específicos de la historia enseñada, ligamos estas percepciones con una estructura narrativa de corte positivista que impregna dicha enseñanza de la historia. Pudimos recoger que los estudiantes perciben y entienden que “lo histórico” es fruto de un saber objetivo y axiomático, y que “el pasado” es un espacio de tiempo monolítico y de acceso a través de la erudición histórica.

Fue especialmente llamativo la percepción del saber histórico. Si bien entienden que la Historia y lo relacionado a ella (“lo histórico”), es fidedigno y correspondiente al pasado, los historiadores serán los que conozcan dicho pasado. Sin embargo, el conocimiento histórico no vendrá realmente del historiador (más cercano al paradigma positivista), sino de la fuente histórica (más cercano al paradigma historicista). Por lo tanto, nos cercioramos que nuestros estudiantes observados percibieron que el pasado y lo histórico, es decir lo que ellos entendieron como “la Historia”, se puede consultar en los libros de Historia, los cuales arrojan verdades compiladas en los mismos, pero que son producto, en última instancia, de una verdad ya sabida y depositada en la fuente, y no en la capacidad del historiador en sí misma. En otras palabras, no perciben que el historiador sea realmente importante en el entendimiento de la Historia, ya que existiría una verdad en el pasado que siempre ha estado ahí, y el historiador únicamente se limitaría a descubrirla y nada más. En consecuencia, entendimos que sobre estas percepciones sobrevuela una idea de neutralidad en la Historia, pues el historiador para nuestros estudiantes sería aquel que revela verdades en el pasado asépticamente y sin interpretación alguna que las contamine.

9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Al tenor de los análisis y resultados de este artículo, nos hemos percatado que, al parecer, la Historia del siglo XXI no vive su mejor momento. Se encuentra ejerciendo un rol estanco, obsoleto y desaprovechado, sobre todo en el espectro educativo de la formación de ciudadanos críticos y reflexivos.

Después de escuchar a nuestros estudiantes y estudiar el panorama curricular y académico que gira alrededor de la Historia escolar, nos lleva necesariamente a reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en Historia. La Historia escolar, tal cual está concebida en la actualidad (nacional y universal) debería desaparecer y ser replanteada con urgencia. No está generando ningún tipo de relación con los estudiantes. Más bien lo contrario. Parte del cambio pasaría, a nuestro considerar, por la superación de los positivismos e historicismos, pero también por una superación definitiva de los nacionalismos y esencialismos en la Historia. Ello pasaría, además, por repensar la pregunta ¿Para qué enseñamos Historia? ¿No sería más útil enseñar Historia para pensar problemas en vez de memorizar relatos históricos nacionales o universales eurocéntricos?

Somos conscientes que nuestro estudio guarda limitaciones, pues es un estudio de caso en dos centros educativos en Alcalá de Henares en el espectro de la Historia de España. Sin embargo, nuestros análisis y resultados fueron tan contundentes que no nos dejaron mucho espacio para la duda sobre el momento de la Historia en el presente. Y a pesar de que nos encontramos con muchos estudiantes que entienden que la Historia en la actualidad requiere de cambios (grupo nutrido de estudiantes progresistas), estos se limitan a una cuestión de contenidos (agregar más actores, y no eliminar), pero no teóricos (paradigmas historiográficos como el positivismo o historicismo), ya que desconocen que esto tan siquiera exista, pero aun así están contaminados por ello.

También somos conscientes de que en la actualidad vivimos en tiempos de globalización, virtualización, de crisis constante y de aceleración de los cambios identitarios, sociales y políticos. Ante dicho escenario cada vez más problemático y de emergencia, vemos una Historia escolar rezagada y muy cómoda en viejos criterios deontológicos; percibimos que esta no logra conectar con los desafíos que sufre y requieren las sociedades plurales y diversas del siglo XXI (Carretero, 2019). Unas sociedades que entendemos que deben estar preparadas para pensar el presente recurriendo al pasado, para así lograr imaginar diferentes futuros posibles.

Entendemos que no es conveniente una Historia como la que hemos contemplado en este artículo: una Historia preocupada por contar relatos y narrativas fundacionales que describen un relato de un pasado que sigue ligando el territorio con la identidad en términos homogeneizantes. Los esencialismos en Historia, al igual que en otros ámbitos, generan

relatos y contextos excluyentes, de aversión a los otros por el simple hecho de ser diferentes. Antes eso destacaremos también de que la Historia tiene un rol muy importante, y más aún en la etapa escolar, pero se está desaprovechando una oportunidad de evolucionar, de transformarse en algo más acorde y cercano a las nuevas problemáticas del presente y desafíos del futuro. En definitiva, una Historia con un claro carácter prospectivista, reflexivo y presente. Una Historia que enseñe a pensar problemas, y no a memorizar hechos, fechas o determinados personajes (habitualmente hombres, blancos y procedentes de familias acomodadas).

En la actualidad nos encontramos con una enseñanza de la Historia que sigue generando limitaciones cognitivas en los estudiantes, así como una idea desencajada y distorsionada del pasado; una apatía hacia el saber histórico que les es ajeno como consecuencia de su relación con él, tal y como hemos visto en otros estudios (Delgado, 2015; Cañón, 2014).

El pensamiento histórico crítico y en libertad, son capacidades que deberían adquirir todos los estudiantes, ya que son elementos necesarios para construir una sociedad que sea capaz de generar los cambios que requiere una sociedad como la nuestra. Es por esta razón por la que concebimos que la enseñanza de verdades absolutas en la Historia es perjudicial para el razonamiento crítico y comparativo en los estudiantes. Hemos visto como los contenidos de Historia son muy limitados, y como ello genera serias limitaciones sobre la percepción que jóvenes estudiantes tienen de la Historia, algo que también detectan Merchán Iglesias y García Pérez con respecto a la formación ciudadana (2017). Además, pudimos apreciar el impacto que tiene la enseñanza de la Historia sobre conceptos políticos o sociales como política, poder o participación, ya que esta alberga una narrativa intrínsecamente excluyente a prácticamente la totalidad de los sectores de la sociedad del quehacer histórico.

En otras palabras, diremos fervientemente que otra Historia es posible. El presente nos reclama nuevos relatos y narrativas históricas para un futuro que tarda en aparecer. No podemos permitirnos generaciones desafectadas por el cambio, la reflexión o el diálogo en perspectiva histórica. Los historiadores sabemos que una mirada histórica responsable, plural y diversa de los problemas sobre presente nos ofrece profundidad y perspectiva analítica, así como de los elementos necesarios para escapar del cortoplacismo que nos cada vez más demanda el presente.

10. BIBLIOGRAFÍA

Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas*. Fondo de cultura económica.

- Cáceres Correa, I. y Sandoval Delgado, V. (2021). Reflexiones acerca del impacto del pensamiento histórico en la aprehensión de la realidad. *Entretexos: Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe*, 15(28), 120-136.
- Cañón Moreno, Á. (2014). Las resistencias a la enseñanza de la historia en estudiantes de enseñanza media. *Revista de Estudios Cotidianos*, (2), 167-189.
- Carretero, M. (2019). Pensamiento histórico e historia global como nuevos desafíos para la enseñanza. *Cuadernos de pedagogía*, (495), 59-63.
- Carretero, M. y Borrelli, M. (2010). La historia reciente en la escuela: propuestas para pensar históricamente. En M. Carretero y M. Borrelli (coords.), *La construcción del conocimiento histórico. Enseñanza, narración e identidades* (pp. 103-130). Paidós.
- Cuartango, R. (2019). *Posthistoria y transhumanismo*. Abada.
- Delgado Algarra, E. (2015). Educación ciudadana y memoria histórica en la enseñanza de las ciencias sociales. *Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación*, (14), 97-109.
- Díaz de Rada, Á. (2008). ¿Qué obstáculos encuentra la etnografía cuando se practica en las instituciones escolares? En M. I. Jociles y A. Franzé (coords.), *¿Es la escuela el problema? Perspectivas socio-antropológicas de etnología y educación* (pp. 24-48). Editorial Trotta.
- Erikson, F. (2007). La transmisión de la cultura. En H. M. Velasco Maillo, F. J. García Castaño y Á. Díaz de Rada (coords.), *Lecturas de antropología para educadores* (pp. 325-354). Editorial Trotta.
- Everhart, R. B. (2007). Leer, escribir y resistir. En H. M. Velasco Maillo, F. J. García Castaño y Á. Díaz de Rada (coord.), *Lecturas de antropología para educadores* (pp. 355-388). Editorial Trotta.
- Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata.
- Foucault, M (1968). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo Veintiuno.
- García Fernández, G. A. (2022). *¿Qué historia enseñar y para qué? Historia, educación y formación ciudadana. Dos estudios de caso: Chile y España (2016-2017)*. Marcial Pons.
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Editorial Norma.
- Koselleck, R. (2012). *Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social*. Editorial Trotta,

- Luna, J. (2015). Sobre el concepto de historicidad desde una fenomenología histórica. *Historiografías*, (10), 49-64.
- Merchán Iglesias, F. J. y García Pérez, F. F. (2018). La enseñanza de la historia y la adquisición de competencias sociales y cívicas. En P. Miralles Martínez y C. J. Gómez Carrasco (coords.), *La educación histórica ante el reto de las competencias: métodos, recursos y enfoques de enseñanza* (pp. 127-138). Octaedro.
- Miles, J. & Keynes, M. (2023). The problem of teleological history education and the possibilities of a multispecies, multiscalar, and non-continuous history, *Rethinking History*, 1-23. <https://doi.org/10.1080/13642529.2023.2213084>
- Obgu, U. J. (2007). Etnografía escolar. Una aproximación a nivel múltiple. En H. M. Velasco Maillo, F. J. García Castaño y Á. Díaz de Rada (coord.), *Lecturas de antropología para educadores* (pp. 145-174). Editorial Trotta.
- Pagès Blanch, J. (2011). *Enseñar historia, enseñar a construir el futuro. ¿Qué nos enseña la historia acerca de cómo intervenir en la construcción del futuro?*. International Standing Conference for the History of Education.
- Paul, H. (2016). *La llamada del pasado*. Institución Fernando el Católico.
- Prats Cuevas, J. (2017). Retos y dificultades para la enseñanza de la Historia. En P. Sanz Camañes, et.al. (coords), *La historia en el aula. Innovación docente y enseñanza de la historia en la educación secundaria* (pp. 15-32). Milenio.
- Sharp, H. & Parkes, R. (2023). National Identity in the History Curriculum in Australia: Educating for Citizenship. En Hung Ting, H. M. & Cajani, L. (eds.), *Negotiating Ethnic Diversity and National Identity in History Education International and Comparative Perspectives* (pp. 173-196). Palgrave Macmillan.
- Sher, B. R., & Sáez-Rosenkranz, I. (2023). A theoretical and methodological proposal to decolonize history teaching. *Education Policy Analysis Archives*, 31. <https://doi.org/10.14507/epaa.31.7621>
- Spindler, G. D. (2007). La transmisión de la cultura. En H. M. Velasco Maillo, F. J. García Castaño y Á. Díaz de Rada (coords.), *Lecturas de antropología para educadores* (pp. 205-242). Editorial Trotta.
- White, H. (1992). *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*. Fondo de Cultura Económica México.
- Wilcox, K. (2007). La etnografía como una metodología y su aplicación al estudio de la escuela: una revisión. En H. M. Velasco Maillo, F. J. García Castaño y Á. Díaz de Rada (coords.), *Lecturas de antropología para educadores* (pp. 95-126). Editorial Trotta.

Wolcott, H. F. (2007). Sobre la intención etnográfica. En H. M. Velasco Maillo, F. J. García Castaño y Á. Díaz de Rada (coords.), *Lecturas de antropología para educadores* (pp. 127-144). Editorial Trotta.

Woods, P. (1987). *La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa*. Editorial Paidós.

11. LIBROS DE TEXTO CONSULTADOS

Álvarez Rey, L., García Sebastián, A. M., Gatell Arimont, C., Gibaja Velázquez, J. C. y Risques Corbella, M. (2016). *Historia de España, 2º de bachillerato*, Vicens Vives.

Fernández Ros, J. M., González Salcedo, J., León Navarro, V. y Ramírez Aledón, G, (2016). *Historia de España, 2º de bachillerato*, Editorial Santillana.

Pereira Castañares, J. C., y De la Mata Carrasco, A. (2016). *Historia de España, 2º de bachillerato*, Editorial SM.

12. LEGISLACIONES CONSULTADAS

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Recuperado de <https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf>.

Decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. Recuperado de http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/20080627_B/15200.pdf